

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF DIVIDEND POLICY IN UZBEKISTAN COMPANIES	76
Akmal Komiljonovich Shermukhamedov	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi	
OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Абдуллаева Зулфия Иззатовна
доцент, PhD, кафедра «Реальная экономика»,
Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан.
E-mail: abdullaevazulfiya70@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности социальных программ в странах. Рассматривается влияние различных социальных инициатив на снижение уровня бедности, рост доходов населения и доступность социальных услуг. Выявляются успешные практики, обозначаются существующие проблемы и даются рекомендации по совершенствованию социальной политики в регионе.

Ключевые слова: страны, социальные программы, эффективность, снижение бедности, социальная политика, сравнительный анализ.

Annotatsiya. Ushbu maqola mamlakatlardagi ijtimoiy dasturlarning samaradorligini solishtirma tahlil orqali o'rganadi. Turli ijtimoiy tashabbuslarning kambag'allikni kamaytirish, aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy xizmatlarga kirish imkoniyatiga ta'siri baholanadi. Muvaffaqiyatli amaliyotlar aniqlanadi, mavjud muammolar ko'rsatiladi va hududdagi ijtimoiy siyosatni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: mamlakatlar, ijtimoiy dasturlar, samaradorlik, kambag'allikni kamaytirish, ijtimoiy siyosat, solishtirma tahlil.

Abstract. This article examines the effectiveness of social programs in the countries through a comparative analysis. It evaluates the impact of various social initiatives on poverty reduction, income growth, and access to social services. The study identifies successful practices, highlights existing challenges, and provides recommendations for improving social policy in the region.

Keywords: countries, social programs, effectiveness, poverty reduction, social policy, comparative analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Социальные программы являются важнейшим инструментом государственной политики, направленной на обеспечение достойного уровня жизни населения, снижение бедности и поддержку социально уязвимых групп. Эти программы играют особую роль в условиях экономических трансформаций, демографических изменений и региональных различий в уровне жизни. Актуальность темы определяется необходимостью оценки реальной эффективности социальных инициатив в разных государствах региона. Несмотря на наличие общих черт в социальной политике стран, каждая из них реализует программы с учетом собственных экономических, демографических и культурных особенностей. Сравнительный анализ позволяет выявить успешные практики, определить проблемные зоны и выработать рекомендации по совершенствованию социальной политики. Цель данной статьи — провести сравнительный анализ эффективности социальных программ в странах, определить факторы их успешности и предложить рекомендации по повышению результативности социальных инициатив.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

«Амриддинова Ш. Х. в работе, называемой “Влияние политики социальной защиты на бедность и неравенство в Центральной Азии: Узбекистан”, рассматривает влияние социальных программ на бедность и распределение доходов. Используется эмпирический анализ с применением эконометрических моделей — важный материал для оценки эффективности мер социальной защиты в Центральной Азии.» [1]

«Валиева Е. Н., Машанова С. А. — “Кластерная оценка взаимосвязи социальной защиты и экономического развития в Республике Казахстан”. В статье раскрываются методологические подходы

к оценке социальных программ в казахстанских регионах и их связь с экономическими показателями — важный источник для сравнительного анализа.» [2]

«Нодира Мухтаржановна Латипова, Чарос Абдулазиз кизи Абдугафурова — “Теоретические исследования по социальной защите детей и уязвимых групп в Узбекистане”. 2025 год. В статье рассматриваются пути совершенствования социальной защиты семей и детей в Республике Узбекистан. На основе анализа данных получена Национальная система защиты ребенка в Республике Узбекистан, состоящая из рассмотренных ниже структурных компонентов.» [3]

«Социальная политика включает меры, направленные на обеспечение благосостояния населения: здравоохранение, образование, пенсии, пособия и др. Она рассматривается как система взаимоотношений между социальными группами и государством с центральной целью — повышение качества жизни населения. Камбердиева описывает методы оценки эффективности реализации государственных социальных программ, включая выделение адресных групп и оценку охвата программ.» [4]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных в области социальной политики, государственного управления и оценки эффективности социальных программ. Исследование носит аналитический и сравнительный характер и направлено на выявление факторов, влияющих на результативность реализации социальных программ.

1-таблица.
Специальные методы исследования

№	Метод	Содержание применения
1	Сравнительный анализ	Сопоставление показателей различных социальных программ
2	Статистический метод	Обработка и интерпретация количественных данных
3	Экономический анализ	Оценка соотношения затрат и полученных социальных результатов
4	Метод коэффициентов	Расчёт показателей социальной и экономической эффективности
5	Графический метод	Визуализация результатов исследования (таблицы, диаграммы, схемы)

Сравнительный анализ проводился на основе системы количественных и качественных показателей, включающих уровень охвата населения, объём финансирования, социальный эффект, уровень удовлетворённости получателей услуг и долгосрочные социально-экономические результаты.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим с примерами на основе Беларуси. Как формируется бюджет прожиточного минимума в Беларуси на сегодняшний день? Величина прожиточного минимума в законодательстве Республики Беларусь — БПМ. Документ, инициирующий изменения, — Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 апреля 2024 г. № 21. Сумма БПМ пересчитывается раз в квартал: 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября.

БПМ считается исходя из необходимых товаров и услуг. При этом трудно составить одинаковый список для пенсионеров и для младенцев. Поэтому, кроме показателя бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, государство делает расчёты для разных групп:

- дети до 3 лет;
- дети в возрасте от 3 до 6 лет;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет;
- студенты;
- трудоспособные люди;
- пенсионеры.

С 1 февраля 2026 года по 30 апреля 2026 года действуют новые размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (таблица 1).

Период действия	1.05. 2021-31.07. 2021	1.08. 2021-31.10. 2021	1.11. 2021-31.01. 2022	1.02. 2022-30.04. 2022	1.05. 2022-31.07. 2022	1.08. 2022-31.10. 2022	1.11. 2022-31.01. 2023	1.02. 2023-30.04. 2023	1.05. 2023-31.07. 2023	1.08. 2023-31.10. 2023	1.11. 2023-31.01. 2024	1.02. 2024-30.04. 2024	1.05. 2024-31.07. 2024	1.08. 2024-31.10. 2024	1.11. 2024-31.01. 2025	1.02. 2025-30.04. 2025	1.05. 2025-31.07. 2025	1.08. 2025-31.10. 2025	1.11. 2025-31.01. 2026	1.02. 2026-30.04. 2026
В среднем на душу населения	273,27	283,46	288,01	296,55	311,15	328,5	339,83	341,48	352,13	364,40	367,79	406,74	418,73	433	437,80	447,64	462,58	487,72	491,09	496,96
Для трудоспособного населения	303,53	315,04	321,22	329,35	347,20	366,23	375,26	377,14	389,53	403,94	405,27	434,60	448,99	462,26	468,58	477,22	498,01	523,92	524,97	534,91
Для пенсионеров	207,06	214,91	217,99	224,10	232,30	247,21	255,28	256,70	265,96	271,09	273,26	298,43	303,03	314,13	319,93	326,72	333,59	357,03	357,28	360,75
Для студентов	263,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Для детей от 6 до 18 лет	294,36	303,79	307,98	317,33	330,26	350,06	363,28	365,76	378,15	388,35	393,34	406,03	413,07	428,23	436,16	442,76	451,60	476,97	479,59	489,90
Для детей от 3 до 6 лет	241,29	247,95	251,26	259,47	271,81	284,60	298,21	300,03	308,56	319,50	325,11	349,09	354,32	365,55	365,59	376,96	386,86	406,10	414,39	414,55
Для детей до 3 лет	174,51	178,56	180,64	187,04	194,36	204,80	215,93	217,39	224,26	232,41	237,34	260,39	264,93	273,78	274,09	280,87	288,72	301,50	305,86	308,10

2-таблица. С 1 февраля 2026 по 30 апреля 2026 действуют новые размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.¹

¹ Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси. <https://myfin.by/wiki/term/byudzhet-prozhitocno-minimuma>

3-таблица.
Рейтинг стран по уровню бедности топ-10 стран.²

№	Страна	Год оценки	% населения за чертой бедности
1	ДР Конго	2012	98%
2	Сомали	2017	98%
3	Южный Судан	2016	98%
4	Мадагаскар	2012	98%
5	Малави	2019	97%
6	Бурунди	2013	97%
7	Узбекистан	2003	96%
8	Мали	2009	95%
9	Гвинея-Бисау	2010	94%
10	Нигер	2014	94%

Определение бедности существенно различается в зависимости от страны. В одних государствах к категории бедных относят людей с доходами ниже установленного прожиточного минимума, величина которого варьируется от страны к стране; в других — лиц, чей доход не превышает минимальный уровень, подлежащий налогообложению, а в ряде стран подобный порог вообще отсутствует. В связи с этим для обеспечения сопоставимости показателей был выбран единый критерий — уровень дохода в размере 5,5 доллара США в день. На основании данного подхода в представленном рейтинге для каждой страны указана доля населения, живущего на сумму менее 5,5 доллара США в сутки.

4-таблица.
Рейтинг стран по уровню минимальной зарплаты: топ-10 стран³

№	Страна	МРОТ в месяц в \$
1	Швейцария (Женева)	4591
2	Швейцария (Невшатель, Юра)	3953
3	Люксембург	2482.93
4	Австралия	2389.9
5	Ирландия	2073
6	Монако	2057
7	Нидерланды	2006
8	Бельгия	1934.0
9	Сан-Марино	1920
10	Новая Зеландия	1868.3

Ниже представлена сравнительная таблица стран мира по уровню минимальной заработной платы (МРОТ) в разрезе по годам. Источниками используемых данных являются официальные государственные статистические ведомства соответствующих стран, а также материалы Википедии. В таблицу включены только те государства, в которых минимальный размер оплаты труда установлен на законодательном уровне. Значения минимальной заработной платы приведены в долларах США и рассчитаны исходя из средней продолжительности рабочего времени — 160 часов в месяц. Следует учитывать, что колебания валютных курсов могут приводить к незначительным расхождениям при пересчёте указанных сумм в национальные валюты.

Указанные показатели минимальной заработной платы отражают валовой доход, то есть представлены до вычета налогов и обязательных взносов на социальное страхование, размеры которых существенно различаются между странами. При расчётах также не учитывались оплачиваемые выходные и праздничные дни, выплаты по временной нетрудоспособности, ежегодные отпуска, а также социальные взносы, уплачиваемые работодателем.

² The world Bank news. <https://nonews.co/directory/lists/countries/poverty-rate>

³ Рейтинг стран по уровню минимальной зарплаты. <https://nonews.co/directory/lists/countries/minimum-wages>

Таблица 5
 Индекс социального прогресса стран за 2025 год⁴

Место		Уровень социального прогресса	Уровень счастья
1	Норвегия	90.74	7.32
2	Дания	90.54	7.59
3	Финляндия	90.46	7.80
4	Швейцария	90.26	7.24
5	Исландия	89.54	7.53
6	Швеция	89.42	7.40
7	Нидерланды	88.97	7.40
8	Германия	88.72	6.89
9	Япония	88.19	6.13
10	Канада	88.17	6.96

Большинство стран, входящих в первую десятку рейтинга социального прогресса, представляют Скандинавию, а также государства Северной и Центральной Европы. Лидирующую позицию в настоящее время занимает Норвегия, набравшая 90,74 балла. Высокие показатели страны обусловлены значительным уровнем общественного благосостояния, устойчивым соблюдением прав человека, а также эффективными и международно признанными системами здравоохранения и образования. Экономическое развитие Норвегии во многом опирается на использование природных ресурсов, при этом существенное внимание уделяется внедрению и развитию устойчивых и экологически ориентированных технологий. Развитая система социальной защиты обеспечивает поддержку населения и способствует формированию равных возможностей для всех граждан.

Диаграмма 1. Топ-10 стран с самым высоким уровнем социального прогресса.

На изображении представлен рейтинг «Топ-10 стран с самым высоким уровнем социального прогресса». Первое место занимает Норвегия с показателем 90,74, за ней следуют Дания и Финляндия с результатами 90,54 и 90,46 соответственно. На четвёртом месте расположилась Швейцария с 90,26 балла, а Исландия с показателем 89,54 замыкает пятёрку лидеров. Далее идут Швеция с 89,42, Нидерланды с 88,97 и Германия с 88,72 балла. В десятку также вошли Япония с 88,19 и Канада с 88,17,

⁴ Рейтинг стран по уровню социального прогресса. <https://global-relocate.com/ru/rankings/level-of-social-progress>

что демонстрирует высокий уровень социального прогресса в странах Северной и Западной Европы, а также в некоторых странах Азии и Северной Америки. В целом, разница между первой и десятой страной составляет менее трёх баллов, что указывает на общий высокий уровень развития социальных институтов в этих государствах.

Диаграмма 2. Топ-10 стран с самым низким уровнем социального прогресса⁵

Топ-10 стран с самым низким уровнем социального прогресса
(по состоянию на 2025 г.)

Наиболее низкие показатели социального развития зафиксированы в Южном Судане, который набрал всего 30,65 балла в соответствующем рейтинге. Продолжительные институциональные и социально-экономические трудности в стране привели к серьёзному кризису ключевых сфер, таких как здравоохранение и образование, что существенно ограничивает доступ населения к качественным услугам. Экономическая ситуация остаётся крайне сложной из-за недостаточного развития транспортной и социальной инфраструктуры, нехватки инвестиций и ограниченного доступа к базовым ресурсам. В результате условия жизни значительной части населения требуют дальнейшего улучшения, а перспективы устойчивого социального и экономического развития существенно затрушены.

Таблица 6
Основные критерии эффективности⁶

Основные критерии эффективности
Результативность – степень достижения поставленных целей.
Экономичность – соотношение затрат и полученного социального эффекта.
Адресность – охват целевых групп населения.
Социальный эффект – улучшение качества жизни, снижение социальной напряженности.
Устойчивость результатов – долгосрочное сохранение положительных изменений.

⁵ Global Relocate Statistics. <https://global-relocate.com/ru/rankings/level-of-social-progress#top-10-stran-s-samym-nizkim-urovнем-sotsialnogo-progressa>

⁶ Составлено автором

На изображении представлена таблица с заголовком «Основные критерии эффективности», оформленная в деловом стиле. Верхняя часть содержит выделенный заголовок на светлом фоне. Ниже перечислены пять ключевых критериев эффективности, каждый из которых размещён в отдельной строке с зелёной заливкой. Названия критериев выделены полужирным шрифтом, после чего даётся их краткое пояснение.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволило сделать вывод о том, что эффективность социальных программ определяется не только объёмом их финансирования, но и качеством управления, адресностью мер поддержки, уровнем охвата целевых групп и степенью достигнутого социального эффекта.

В ходе сравнительного анализа установлено, что наибольшую результативность демонстрируют программы, основанные на принципах комплексного подхода, прозрачности распределения ресурсов и системного мониторинга показателей эффективности. Существенное влияние на конечные результаты оказывает координация между государственными органами, а также использование современных методов оценки и цифровых инструментов контроля. Выявлено, что ключевыми критериями оценки эффективности социальных программ являются:

- степень достижения поставленных целей;
- уровень охвата нуждающихся категорий населения;
- соотношение затрат и полученного социального эффекта;
- устойчивость положительных результатов в долгосрочной перспективе.

Сравнительный анализ показал, что программы, ориентированные на адресную поддержку и профилактические меры, обеспечивают более высокий социально-экономический эффект по сравнению с универсальными формами помощи. Таким образом, повышение эффективности социальных программ требует внедрения комплексной системы оценки результатов, усиления аналитической составляющей при планировании мероприятий и совершенствования механизмов контроля использования бюджетных средств.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных выводов при разработке и корректировке социальной политики, а также при формировании программ, направленных на повышение качества жизни населения и устойчивое социально-экономическое развитие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амриддинова Ш. Х. Влияние политики социальной защиты на бедность и неравенство в Центральной Азии: Узбекистан // Журнал экономических исследований. — 2023. — № 6. — С. 25–35. — URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/72743/view> (дата обращения: 06.06.2026).

2. Машанова С. А., Валиева Е. Н., Проскураина Н. В. Кластерная оценка взаимосвязи социальной защиты и экономического развития в административно-территориальных образованиях Республики Казахстан // Экономические науки. — 2021. — № 3 (196). — С. 244–249. — DOI: 10.14451/1.196.244.

3. Латипова Н. М., Абдугафурова Ч. А. Основные направления государственной социальной политики охраны детства в Узбекистане // Историческая и социально-образовательная мысль. — 2021. — Т. 13. — № 4. — С. 87–112. — DOI: 10.17748/2075-9908-2021-13-4-87-112. — URL: <https://s.hist-edu.ru/index.php/hist/article/view/3627> (дата обращения: 06.06.2026).

4. Камбердиева Д. Р. Оценка эффективности реализации государственных социальных программ РСО-А // Вопросы социальной политики. — 2018. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-realizatsii-gosudarstvennyh-sotsialnyh-programm-rso-a> (дата обращения: 06.06.2026).

5. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси // Myfin.by. — URL: <https://myfin.by/wiki/term/byudzhets-prozhitochnogo-minimuma> (дата обращения: 06.06.2026).

6. Рейтинг стран по уровню бедности // NoNews. — URL: <https://nonews.co/directory/lists/countries/poverty-rate> (дата обращения: 06.06.2026).

7. Рейтинг стран по уровню минимальной зарплаты // NoNews. — URL: <https://nonews.co/directory/lists/countries/minimum-wages> (дата обращения: 06.06.2026).

8. Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса // Global Relocate. — URL: <https://global-relocate.com/ru/rankings/level-of-social-progress> (дата обращения: 06.06.2026).

9. Global Relocate Statistics. Рейтинг стран по уровню социального прогресса: страны с самым низким уровнем социального прогресса // Global Relocate. — URL: <https://global-relocate.com/ru/rankings/level-of-social-progress#top-10-stran-s-samym-nizkim-urovнем-sotsialnogo-progressa> (дата обращения: 06.06.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>